

TIL VA MADANIYAT UZVIYLIGI: O‘ZBEK MADANIYATIDA «BOYLIK» KONSEPTINING LINGVOMADANIY TAHLILI

B.Muxtorova, FarDU doktoranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik konseptlar orqali tahlil etiladi. Xususan, “boylik” konseptining o‘zbek madaniyatidagi mazmuni, uning moddiy, ma’naviy va ijtimoiy qirralari turli maqollar va iboralar asosida yoritib beriladi. Tadqiqotda konseptlar xalq tafakkuri, qadriyatlar tizimi va madaniy xotirani aks ettiruvchi vosita sifatida talqin qilinadi. O‘zbek tilidagi “boylik” konsepti halol mehnat, hunar, ilm, sog‘liq va kamtarlik bilan bog‘liq tarzda ifodalanishi ko‘rsatib o‘tiladi. Maqolada konseptual yondashuv asosida til va madaniyatning o‘zaro aloqasi chuqur tahlil qilinadi.*

Kalit so‘z va iboralar: *til, madaniyat, konsept, boylik, frazeologizm, xalq tafakkuri, ma’naviy qadriyat, lingvomadaniyat, maqollar, iboralar*

Аннотация: *В статье рассматривается неразрывная связь языка и культуры через призму концептов. В частности, анализируется содержание концепта «богатство» в узбекской культуре, включая его материальные, духовные и социальные аспекты на основе пословиц и фразеологических выражений. Концепты трактуются как средства отражения народного мышления, системы ценностей и культурной памяти. Показано, что в узбекском языке концепт «богатство» тесно связан с такими понятиями, как честный труд, ремесло, знания, здоровье и скромность. В статье проводится глубокий анализ взаимосвязи языка и культуры на основе концептуального подхода.*

Ключевые слова: *язык, культура, концепт, богатство, фразеологизмы, народное мышление, духовные ценности, лингвокультурология, пословицы, выражения.*

Annotation: *This article examines the intrinsic link between language and culture through the lens of concepts. Specifically, it explores the concept of “wealth” in Uzbek culture, including its material, spiritual, and social dimensions, as reflected in proverbs and phraseological expressions. Concepts are interpreted as tools that convey collective thinking, value systems, and cultural memory. The study shows that in the Uzbek language, the concept of “wealth” is closely associated with honest labor, craftsmanship, knowledge, health, and humility. A conceptual approach is used to analyze the deep interrelation between language and culture.*

Keywords: *language, culture, concept, wealth, phraseological units, folk worldview, spiritual values, linguoculturology, proverbs, expressions.*

Til — madaniyatning ko‘z gusidir. Unda nafaqat insonni o‘rab turgan haqiqiy dunyo va uning hayot sharoitlari, balki xalqning ijtimoiy ongi, mentaliteti, milliy xarakteri, turmush tarzi, urf-odatlar, an‘analari, axloq-odobi, qadriyatlar tizimi, dunyoni his etishi va dunyoqarashi ham aks etadi. [1]

Til va madaniyatning konseptlar orqali bog‘lanishi inson tafakkuri, dunyoqarashi va madaniy qadriyatlarining tildagi ifodalanishini anglatadi, chunki konseptlar muayyan madaniyatga xos bo‘lgan tushunchalar, g‘oyalar yoki ma’nolar

bo‘lib, ular tilda so‘zlar, iboralar, maqollar va frazeologik birliklar orqali namoyon bo‘ladi. Konseptlar til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni quyidagi jihatlarda ta‘minlaydi:

Birinchidan, konseptlar orqali tilda muayyan madaniyatning qadriyatleri, urf-odatleri va an‘analari aks etadi. Masalan, o‘zbek tilidagi «ahillik» konsepti jamoaviylik va birdamlikni ifoda etib, xalqning o‘zaro hurmat va ko‘makdoshlik qadriyatlarini ko‘rsatadi.

Ikkinchidan, tildagi konseptlar insonlarning dunyoni qanday qabul qilishini va tushunishini shakllantiradi. Masalan, «boylik» konsepti faqat moddiy emas, balki ma‘naviy va ijtimoiy boylikni ham o‘z ichiga olishi mumkinligi madaniyatning keng qamrovli qarashini aks ettiradi.

Uchinchidan, konseptlar insonlarga o‘zlarining madaniy mansubligini belgilashda yordam beradi. Tildagi maxsus iboralar va maqollar muayyan millat yoki xalqqa xosligini ko‘rsatadi. Misol uchun, o‘zbek madaniyatida *tuyaning dumi yerga tekkanda* iborasi, rus madaniyatidagi *когда рак на горе свистнет* iborasi, ingliz madaniyatida keng qo‘llanadigan *when pigs fly* iborasi bitta ya‘ni, «deyarli hech qachon» degan ma‘noni beradi, faqat bu ma‘no o‘zbeklarda tuya, ruslarda qisqichbaqa, inglizlarda esa cho‘chqa bilan ifodalanmoqda. Chunki tuya o‘z vaqtida o‘zbeklar yashash tarzida, qisqichbaqa ruslarda, cho‘chqa inglizlar hayotida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan.

To‘rtinchidan, konseptlar avloddan-avlodga o‘tib, madaniy bilim va tajribalarni saqlashga xizmat qiladi. Ular orqali tarixiy voqealar, afsonalar va qadimiy bilimlar tilda saqlanadi.

Beshinchidan, konseptlar tilni sinonimlar, antonimlar va frazeologik birliklar bilan boyitib, uning ma‘no va ifoda vositalarini kengaytiradi. Masalan, «boylik» konsepti o‘zbek madaniyatida keng qamrovli tushuncha bo‘lib, u moddiy boylikdan tashqari ma‘naviy (bilim, axloq), ijtimoiy (obro‘, aloqalar) va tabiiy resurslarni ham o‘z ichiga oladi. Bu konsept turli maqollar va iboralar orqali ifoda etilib, xalqning boylikka bo‘lgan munosabatini va qadriyatlarini aks ettiradi.

O‘zbek madaniyatida boylik tushunchasi keng va ko‘p qirrali mazmunga ega bo‘lib, uning o‘rni va ahamiyati bir necha asosiy yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi, jumladan, o‘zbek madaniyatida *moddiy boylik* — mol-mulk, pul va mulkiy imkoniyatlar insonning ijtimoiy maqomini belgilashda muhim hisoblanadi. Lekin o‘zbek madaniyatida moddiy boylikka erishish uchun xalol mehnat hamda hunar e‘zozlanadi. Masalan, *Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo‘lar chiroylik; Halol mehnat — yaxshi odat, berur senga saodat; Ishlab topganning oshi — lazzatli; Tekinxo‘r qopib eydi, mehnatkash topib eydi; Halol ish — lazzatli yemish; Halol ishla, halol tishla; Halol mehnat yerda qolmas; Halol mehnat — mo‘l daromad; Haromdan ming tanga, haloldan bir tanga; Ota hunari — bolaga meros; Yuz tuman oltindan hunar yaxshi; Hunar — zar, hunarsiz — xar; Hunar — tuganmas xazina; Hunari borning oltin bilagi bor; Hunarmandning noni — butun; Meros moli to‘zadi, merosli hunar o‘zadi*; kabi maqollar mehnat hamda hunar orqali topilgan boylikning qimmatini ta‘kidlaydi, *ma‘naviy boylik*, ya‘ni ilm, bilim, axloq, hunar, kamtarlik, farosat, sog‘lik va ma‘rifat moddiy boylikdan ustun qo‘yiladi. Masalan, *Bilim—davlatdan qimmat; Kitob —xazina, bilim —boylik; Davlat tugar, bilim tugamas; Ilm*

baxt keltirar, bilim taxt keltirar; Oltin olma, bilim ol, bilim olsang, bilib ol; Kamtarlik — katta davlat; Boylikning boshi — sog‘liq; Bola sog‘ligi — ona boyligi; Mol ketsin, pul ketsin, eson-sog‘likka ne yetsin; Salomatlik — tuman boylik; El sog‘ligi — yurt boyligi; kabi maqollar ma’naviy boylikning qadrli ekanligini va uning moddiy boylikdan afzal ekanligini ko‘rsatadi. O‘zbek madaniyatida ma’naviyat hamda ma’naviy qadriyatlar alohida hurmatga sazovorligini ko‘rsatadi.

Xulosa, til — madaniyatni aks ettiruvchi asosiy vosita bo‘lib, unda xalqning qadriyatlari, dunyoqarashi va ijtimoiy ongi mujassam bo‘ladi. Konseptlar esa til va madaniyat o‘rtasidagi mazmuniy ko‘prik sifatida xizmat qiladi. O‘zbek madaniyatida «boylik» tushunchasi nafaqat moddiy ne‘matlar, balki ma’naviy va ijtimoiy qadriyatlar bilan ham uzviy bog‘liqdir. Bu konsept xalq orasida keng qo‘llaniladigan maqollar va iboralar orqali ifodalanadi. Halol mehnat, ilm, hunar va sog‘liq boylikning asosiy mezonlari sifatida e’tirof etiladi.

Adabiyotlar:

1. Тер-Минасова С.Г. Язык и Межкультурная коммуникация. Москва. Слово 2000. Стр624
2. O‘zbek xalq maqollari. — Toshkent: «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2005.— 509b
3. Ш.Шомаксудов, Ш. Шорахмедов, Ҳикматнома:ўзбек мақолларининг изоҳли луғати.-Тошкент. Ўзбек Совет Энциклопедияси Бош редакцияси, 1990.-6528. 856
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Москва «Рус тили» нашриёти. 1981. б 404.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, А. Мадвалиев таҳрири остида, «Б» ҳарфи, «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, Тошкент, 2006-2008, б 303.